

Research Article

“Cümbüş Sazı” için Ses Akort Sistemi Metodu

* Emin Taner ELMAS

Dr. Öğr. Üyesi ve Makina Yüksek Mühendisi; Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Otomotiv Teknolojisi, Teknik Bilimler MYO, Iğdır Üniversitesi, Türkiye, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Iğdır Üniversitesi, Türkiye-76000.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7290-2308>

E_mail: e.taner.elmas@igdir.edu.tr | +90 (0) 543 733 64 21

Submission Date: 02 Feb. 2026 **Published Date:** 30 March 2026

Citation: ELMAS, Emin Taner. (2026). “Cümbüş Sazı” için Ses Akort Sistemi Metodu. In INSR Journal of Multidisciplinary Studies (Vol. 2, Number 3, pp. 23–38).

Copyright: © 2026 Emin Taner ELMAS. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4. 0 international License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

ÖZET:

Akort yapma işlemi enstrüman çalanların, müzik sanatını cümbüş, saz-bağlama icrası ile gerçekleştirenlerin en önemli sorunudur. Çünkü her enstrüman doğru sesler verebilmesi için uygun bir akort düzenine sahip olmalıdır. Birçok cümbüş saz-bağlama öğrencisi akort yapamadıkları ve zaman içerisinde akort yapmayı öğrenemedikleri için müzikten uzaklaşmakta ve hatta saz çalmayı bırakmaktadırlar. Bu eserde cümbüş sazını çalmaya özellikle yeni başlayanlar başta olmak üzere, halen çalmaya devam eden icracılar, öğrenciler ve dahi sanatçılar için de faydalı olabilecek klavuz niteliği taşıyan bir çalışma gerçekleştirilmiş ve anlaşılır pratik bir dil ile akort yapma hadisesi ifade edilmeye çalışılmıştır.

Bu makale, “Cümbüş Sazı” ya da “Cümbüşü Bağlama” olarak adlandırdığımız enstrüman için Ses Akort Düzenini açıklayan bir “Cümbüş Sazı Akort Sistemi Metodu”dur ve bir el kitabı niteliği taşıyan bu eserin yazarı Dr. Öğr. Üyesi Mak. Yük. Müh. Emin Taner ELMAS’ın yıllar içerisinde gelişen kendi musiki çalışmaları ile yine kendine özgün biçimde yani nevi şahsına münhasır saz-bağlama icrası sanatı esnasında oluşturduğu tecrübelerini esas almaktadır.

Eserde; Cümbüş Sazı için Ses Akort Düzeni tarif edilerek, akort işlemi için kullanılan ilgili cihaz ve parçalar gösterilmiş, müzik notaları ve akort cihazında karşılık gelen harfler belirtilmiştir. Cümbüş sazı fotoğraflar ile tanıtılmıştır. Öncelikle akort düdüğü, La düdüğü ve kulak ile akort işleminin nasıl yapılacağı; hem teller boşta serbest halde iken ve hem de La sesinin belirlenen bir notaya çekilmesi suretiyle ilgili perdenin sıkılarak gerçekleştirilmesi durumu anlatılmıştır. Sonrasında ise akort cihazı kullanılarak akort işleminin nasıl yapılacağı; hem teller boşta serbest halde iken ve hem de La sesinin belirlenen bir notaya çekilmesi suretiyle ilgili perdenin sıkılarak gerçekleştirilmesi işlemi de ayrıca açıklanmıştır. Bu yöntemler hem uzun sap hem de kısa sap bağlama aileleri için ayrı ayrı ifade edilmiştir. Her durum için akort düzeninin nasıl yapılacağı adımlar halinde ortaya konmuş ve kolay anlaşılabilir olmasına özen gösterilmiştir.

Cümbüş Sazı - uzun sap bağlama ailesinde “Abdal Düzeni” için (Bozuk Düzen, Kara Düzen) notalar ve ilgili ses perdeleri tablo halinde gösterilmiştir.

Söz konusu amaçla eserin hazırlanmasında başta Cümbüş Sazı çalmaya yeni başlayanlar, halen icra etmeye devam edenler, öğrenciler ve dâhi sanatçılar için yararlı olabilmek hedeflenmektedir.

Cümbüş Sazı-için “Abdal Düzeni” Ses Akordu:

Cümbüş sazının bu akort düzenine “Uzun Sap Bağlama Düzeni”, “Bozuk Düzen” ya da “Kara Düzen” adı da verilir. Bu düzene ait akort sesleri Tablo 1’de, müzik notaları ve akort cihazında karşılık gelen harfler Tablo 2’de, akort cihazındaki harfler ve karşılık gelen müzik notaları Tablo 3’de verilmektedir.

Cümbüş sazı için genellikle tekne boyutuna uygun biçimde uzun sap tambura sazlar- bağlamalar için uygun olan 0.20 mm tel takımı kullanılır.

Mızrap sert olmalı, 8,9, 10 numara mızraplar tercih edilmelidir.

Al tel “Sol” perdesini “La” (A) sesine çekerek akort etmek uygun tel gerginliği ve ses kalitesinin sağlanması açısından tavsiye edilir.

Tablo 1: Cümbüş Sazı-için Abdal Düzeni Ses Akort Tablosu

TEL GRUBU	AKORT DÜDÜĞÜ SESİ
Alt Tel	La
Orta Tel	Re
Üst Tel	Sol

Tablo 2: Müzik notaları ve akort cihazında karşılık gelen harfler.

MÜZİK NOTASI	AKORT CİHAZI HARF KARŞILIĞI
Do	C
Re	D
Mi	E
Fa	F
Sol	G
La	A
Si	B

Tablo 3: Akort cihazındaki harfler ve karşılık gelen müzik notaları

AKORT CİHAZI HARFLER	KARŞILIK GELEN MÜZİK NOTASI
A	La
B	Si
C	Do
D	Re
E	Mi
F	Fa
G	Sol

Akort Cihazı Ayarları:

Akort Frekansı: 440 Hz.

Kromatik Dizi / Chromatic Scale

Key C

Eser çalışması kapsamında ele alınan cihaz ve enstrümanları tanıyabilmek için; Şekil 1’de çeşitli akort cihazları, Şekil 2’de akort düdüğü, Şekil 3’de kapo çeşitleri, Şekil 4’de Cümbüş Sazı (Cümbüş Bağlama), Şekil 5, 6 ve 7 de ise Cümbüş Sazı (Cümbüş Bağlama) burgu düzeni görülmektedir. Şekil 8’de Cümbüş sazı vidalı burguları ve tel grupları ile burgu – tel numarası eşleşimi, Şekil 9’da ise Vidalı burguların akort amaçlı gevşetilir sıkılması için yönler mevcuttur.

CÜMBÜŞ SAZI (UZUN SAP DÜZENİNDE VE 6 TELLİ) AKORT DÜZENİ:

Akort Düdüğü ve Kulak ile Teller boşta serbest halde iken Akort Düzeni:

A- Akort Düdüğü ve Kulak ile Teller boşta serbest halde iken Akort Düzeni:

I- Alt Tel Grubu:

Adım 1: Akort düdüğünde “La” sesini üflerken alt tel grubundaki en alttaki birinci ince telin burgusu serbest halde (boşta-hiçbir perdeye basmadan) çevrilerek tedricen sıkılır, bir yandan mızrap ile bu tele vurularak ses alınır, düdükteki ses ile alt telin sesi birbirine eşitlenince düdüğü bırakılır, artık en alt tel “La” sesine akort edilmiş durumdadır.

Adım 2: Alt tel grubunun ikinci ince telinin burgusu çevrilerek tedricen sıkılır, mızrap ile bu iki tele aynı anda vurularak ses alınır ve bu telin sesi ile az önce akort edilmiş olan en alttaki birinci telin sesi birbirine eşitlenir.

II-Orta Tel Grubu:

Adım 3: Akort düdüğünde “Re” sesini üflerken orta tel grubundaki alttaki birinci telin burgusu serbest halde (boşta-hiçbir perdeye basmadan) çevrilerek tedricen sıkılır, bir yandan mızrap ile bu tele vurularak ses alınır, düdükteki ses ile ortadaki

alt telin sesi birbirine eşitlenince düdük bırakılır, orta alt tel “Re” sesine akort edilmiş durumdadır.

Adım 4: Orta tel grubunun üstteki ikinci telininin burgusu çevrilerek tedricen sıkılır, mızrap ile bu iki tele aynı anda vurularak ses alınır ve bu telin sesi ile az önce akort edilmiş olan orta alttaki birinci telin sesi birbirine eşitlenir. Bu aşamadan sonra bağlamanın orta tel grubu kendi içerisinde akort edilmiş duruma gelir.

III- Üst Tel Grubu:

Adım 5: Akort düdüğünde “Sol” sesini üflerken üst tel grubundaki en alttaki birinci ince telin burgusu serbest halde (boşta-hiçbir perdeye basmadan) çevrilerek tedricen sıkılır, bir yandan mızrap ile bu tele vurularak ses alınır, düdükteki ses ile üst grup alt telin sesi birbirine eşitlenince düdük bırakılır, artık üst grup en alt tel “Sol” sesine akort edilmiş durumdadır.

Adım 6: Üst tel grubunun en üstünde yer alan bam telinin burgusu da çevrilmek suretiyle tedricen sıkılarak sesi diğer ince telin sesine eşitlenir. Bu esnada mızrap ile bu iki tele aynı anda vurularak ses alınır. Bu aşamadan sonra bağlamanın üst tel grubu kendi içerisinde akort edilmiş duruma gelir.

Adım 7: Alt tel grubu, orta tel grubu ve üst tel grubuna aynı anda mızrap ile vurulmak suretiyle ses alınarak bağlamanın akordunun tam olarak yapıldığı kontrol edilir. Alt tel grubunda yer alan “Re” perdesine basılarak ses alınır ve “La” notası için uzun sap bağlama düzeninde boğma işlemi yapılarak akort kontrolü teyit edilir.

Not: Birden fazla kişi aynı anda saz çalacaksa ilk saz yukarıdaki gibi akort edildikten sonra diğer saz veya sazların alt tel La sesi ilk akort yapılan sazdan alınmalıdır.

B. Akort Düdüğü ve Kulak ile La sesinin belirlenen bir notaya çekilmesi suretiyle ilgili perdenin sıkılarak yapılan Akort düzeni:

I- Alt Tel Grubu:

Adım 1: Kapo ile ilgili perde sıkılır ve akort düdüğünde “La” sesini üflerken alt tel grubundaki en alttaki birinci ince telin burgusu çevrilerek tedricen sıkılır, bir yandan mızrap ile bu tele vurularak ses alınır, düdükteki ses ile alt telin sesi birbirine eşitlenince düdük bırakılır, artık en alt tel istediğimiz ilgili perdeye çekilmiş “La” sesine akort edilmiş durumdadır.

Adım 2: Alt tel grubunun ikinci ince telinin burgusu çevrilerek tedricen sıkılır, mızrap ile bu iki tele aynı anda vurularak ses alınır ve bu telin sesi ile az önce akort edilmiş olan en alttaki birinci telin sesi birbirine eşitlenir.

II-Orta Tel Grubu:

Adım 3: Orta tel grubundaki alttaki birinci telin burgusu çevrilerek tedricen sıkılır, bir yandan mızrap ile bu tele ve alt tel grubundaki tüm tellere aynı anda vurularak ses alınır, alt tel grubunun sesi ile ortadaki alt telin sesi birbirine eşitlenince akort sağlanmıştır.

Adım 4: Orta tel grubunun üstteki ikinci telininin burgusu çevrilerek tedricen sıkılır, mızrap ile bu iki tele aynı anda vurularak ses alınır ve bu telin sesi ile az önce akort edilmiş olan orta alttaki birinci telin sesi birbirine eşitlenir. Bu aşamadan sonra bağlamanın orta tel grubu kendi içerisinde akort edilmiş duruma gelir.

III- Üst Tel Grubu:

Adım 5: Üst tel grubundaki en alttaki birinci ince telin burgusu çevrilerek tedricen sıkılır, bir yandan mızrap ile bu tele ve orta tel grubundaki tüm tellere aynı anda vurularak ses alınır, orta tel grubunun sesi ile üstteki en alt telin sesi birbirine eşitlenince akort sağlanmıştır.

Adım 6: Üst tel grubunun en üstünde yer alan bam telinin burgusu da çevrilmek suretiyle tedricen sıkılarak sesi diğer ince telin sesine eşitlenir. Bu esnada mızrap ile bu iki tele aynı anda vurularak ses alınır. Bu aşamadan sonra bağlamanın üst tel grubu kendi içerisinde akort edilmiş duruma gelir.

Adım 7: Alt tel grubu, orta tel grubu ve üst tel grubuna aynı anda mızrap ile vurulmak suretiyle ses alınarak bağlamanın akordunun tam olarak yapıldığı kontrol edilir. Alt tel grubunda yer alan “Re” perdesine basılarak ses alınır ve “La” notası için uzun sap bağlama düzeninde boğma işlemi yapılarak akort kontrolü ses ahengi verecek şekilde teyit edilir.

Not: Birden fazla kişi aynı anda saz çalacaksa ilk saz yukarıdaki gibi akort edildikten sonra diğer saz veya sazların alt tel La sesi ilk akort yapılan sazdan alınmalıdır.

C. Akort Cihazı ile Teller boşta serbest halde iken Akort Düzeni:

I- Alt Tel Grubu:

Adım 1: Akort cihazı açılır. Akort Frekansı: 440 Hz. Kromatik Dizi / Chromatic Scale ve Key C ayarları cihaz üzerinde görülmelidir. Alt tel grubundaki en alttaki birinci ince telin burgusu serbest halde (boşta-hiçbir perdeye basmadan) çevrilerek tedricen sıkılır, bir yandan mızrap ile bu tele vurularak ses alınır, akort cihazı “A” harfini gösterdiğinde artık en alt tel “La” sesine akort edilmiş durumdadır.

Adım 2: Alt tel grubunun ikinci ince teli için de Adım 1’de anlatılan aynı işlem tekrarlanabilir. Ya diğer bir yöntem olarak; Alt tel grubunun ortadaki ikinci ince telinin burgusu çevrilerek tedricen sıkılır, mızrap ile bu iki tele aynı anda vurularak ses alınır ve bu telin sesi ile az önce akort edilmiş olan en alttaki birinci telin sesi birbirine eşitlenir.

II-Orta Tel Grubu:

Adım 3: Alt tel grubunda Re perdesine basılarak sazdan mızrap ile ses alınır ve akort cihazında hangi harfin yandığı gözlemlenir. (D harfi yanmalıdır ki bu Re sesine karşılık gelir). Orta tel grubundaki alttaki birinci telin burgusu çevrilerek tedricen sıkılır, bir yandan mızrap ile bu tele vurularak ses alınır az önce akort cihazından okunan harf görüldüğünde, alt tel grubunun sesi ile ortadaki orta alt telin sesi birbirine eşitlenip akort sağlanmış olur.

Adım 4: Orta tel grubunun üstteki ikinci teli için de Adım 3’de yapılanlar tekrar edilir. Ya da orta tel grubunun üstteki ikinci telininin burgusu çevrilerek tedricen sıkılır, mızrap ile bu iki tele aynı anda vurularak ses alınır ve bu telin sesi ile az önce akort edilmiş olan orta alttaki birinci telin sesi birbirine eşitlenir. Bu aşamadan sonra bağlamanın orta tel grubu kendi içerisinde akort edilmiş duruma gelir.

III- Üst Tel Grubu:

Adım 5: Orta tel grubunda Re perdesine (Orta tel grubuna basılacak) basılarak sazdan mızrap ile ses alınır ve akort cihazında hangi harfin yandığı gözlemlenir. (G harfi yanmalıdır ki bu Sol sesine karşılık gelir). Üst tel grubundaki alttaki birinci telin burgusu çevrilerek tedricen sıkılır, bir yandan mızrap ile bu tele vurularak ses alınır az önce akort cihazından okunan harf görüldüğünde, orta tel grubunun sesi ile üst gruptaki en alt telin sesi birbirine eşitlenip akort sağlanmış olur.

Adım 6: Üst tel grubunun en üstteki bam teli için de Adım 5’de anlatılan aynı işlem tekrarlanabilir. Ya diğer bir yöntem olarak; Üst tel grubunun en üstünde yer alan kalın bam telinin burgusu da çevrilmek suretiyle tedricen sıkılarak sesi diğer ince telin sesine eşitlenir. Bu esnada mızrap ile bu iki tele aynı anda vurularak ses alınır. Bu aşamadan sonra bağlamanın üst tel grubu kendi içerisinde akort edilmiş duruma gelir.

Adım 7: Alt tel grubu, orta tel grubu ve üst tel grubuna aynı anda mızrap ile vurulmak suretiyle ses alınarak bağlamanın akordunun tam olarak yapıldığı kontrol edilir. Alt tel grubunda yer alan “Re” perdesine basılarak ses alınır ve “La” notası için uzun sap bağlama düzeninde boğma işlemi yapılarak akort kontrolü ses ahengi verecek şekilde teyit edilir.

Not: Birden fazla kişi aynı anda saz çalacaksa ilk saz yukarıdaki gibi akort edildikten sonra diğer saz veya sazların alt tel La sesi ilk akort yapılan sazdan alınmalıdır.

D- Akort Cihazı ile ve La sesinin belirlenen bir notaya çekilmesi suretiyle ilgili perdenin sıkılarak Akort Düzeni:**I- Alt Tel Grubu:**

Adım 1: Akort cihazı açılır. Akort Frekansı: 440 Hz. Kromatik Dizi / Chromatic Scale ve Key C ayarları cihaz üzerinde görülmelidir. Kapo ile ilgili perde sıkılır. Alt tel grubundaki en alttaki birinci ince telin burgusu çevrilerek tedricen sıkılır, bir yandan mızrap ile bu tele vurularak ses alınır, akort cihazı “A” harfini gösterdiğinde artık en alt tel ilgili perdeye çekilmiş “La” sesine akort edilmiş durumdadır.

Adım 2: Alt tel grubunun ikinci ince teli için de Adım 1’de anlatılan aynı işlem tekrarlanabilir. Ya diğer bir yöntem olarak; Alt tel grubunun ortadaki ikinci ince telinin burgusu çevrilerek tedricen sıkılır, mızrap ile bu iki tele aynı anda vurularak ses alınır ve bu telin sesi ile az önce akort edilmiş olan en alttaki birinci telin sesi birbirine eşitlenir.

II-Orta Tel Grubu:

Adım 3: Alt tel grubunda Re perdesine basılarak sazdan mızrap ile ses alınır ve akort cihazında hangi harfin yandığı gözlemlenir. Orta tel grubundaki alttaki birinci telin burgusu çevrilerek tedricen sıkılır, bir yandan mızrap ile bu tele vurularak ses alınır az önce akort cihazından okunan harf görüldüğünde, alt tel grubunun sesi ile ortadaki orta alt telin sesi birbirine eşitlenip akort sağlanmış olur.

Adım 4: Orta tel grubunun üstteki ikinci teli için de Adım 3’de yapılanlar tekrar edilir. Ya da orta tel grubunun üstteki ikinci telininin burgusu çevrilerek tedricen sıkılır, mızrap ile bu iki tele aynı anda vurularak ses alınır ve bu telin sesi ile az önce akort edilmiş olan orta alttaki birinci telin sesi birbirine eşitlenir. Bu aşamadan sonra bağlamanın orta tel grubu kendi içerisinde akort edilmiş duruma gelir.

III- Üst Tel Grubu:

Adım 5: Orta tel grubunda Re perdesine (Orta tel grubuna basılacak) basılarak sazdan mızrap ile ses alınır ve akort cihazında hangi harfin yandığı gözlemlenir. Üst tel grubundaki alttaki birinci telin burgusu çevrilerek tedricen sıkılır, bir yandan mızrap ile bu tele vurularak ses alınır az önce akort cihazından okunan harf görüldüğünde, orta tel grubunun sesi ile üst gruptaki en alt telin sesi birbirine eşitlenip akort sağlanmış olur.

Adım 6: Üst tel grubunun en üstteki bam teli için de Adım 5’de anlatılan aynı işlem tekrarlanabilir. Ya diğer bir yöntem olarak; Üst tel grubunun en üstünde yer alan üçüncü tel olan kalın bam telinin burgusu da çevrilmek suretiyle tedricen sıkılarak sesi diğer ince telin sesine eşitlenir. Bu esnada mızrap ile bu iki tele aynı anda vurularak ses alınır. Bu aşamadan sonra bağlamanın üst tel grubu kendi içerisinde akort edilmiş duruma gelir.

Adım 7: Alt tel grubu, orta tel grubu ve üst tel grubuna aynı anda mızrap ile vurulmak suretiyle ses alınarak bağlamanın akordunun tam olarak yapıldığı kontrol edilir. Alt tel grubunda yer alan “Re” perdesine basılarak ses alınır ve “La” notası için uzun sap bağlama düzeninde boğma işlemi yapılarak akort kontrolü ses ahengi verecek şekilde teyit edilir.

Not: Birden fazla kişi aynı anda cümbüş çalacaksa ilk saz yukarıdaki gibi akort edildikten sonra diğer cümbüş sazı veya

sazların alt tel La sesi ilk akort yapılan cümbüşten alınmalıdır.

Cümbüş Sazında “Abdal Düzeni” için (Bozuk Düzen, Kara Düzen) notalar ve ilgili ses perdeleri Tablo 4’de görülmektedir.

Üst Tel Grubu	Orta Tel Grubu	Alt Tel Grubu	Perde No
Do	Sol	Re	23
Si	Fa #	Do #	22
Si ^b	Fa	Do	21
La	Mi	Si	20
La _{b2}	Mi _{b2}	Si ^b ₂	19
La _b	Mi _b	Si ^b	18
Sol	Re	La	17
Fa #	Do #	La _{b2}	16
Fa #3	Do #3	La _b	15
Fa	Do	Sol	14
Mi	Si	Fa #	13
Mi _{b2}	Si ^b ₂	Fa #3	12
Mi _b	Si ^b	Fa	11
Re	La	Mi	10
Do #	La _{b2}	Mi _{b2}	9
Do #3	La _b	Mi _b	8
Do	Sol	Re	7
Si	Fa #	Do #	6
Si ^b ₂	Fa #3	Do #3	5
Si ^b	Fa	Do	4
La	Mi	Si	3
La _{b2}	Mi _{b2}	Si ^b ₂	2
La _b	Mi _b	Si ^b	1
SOL (Üst Tel Serbest)	RE (Orta Tel Serbest)	LA (Alt Tel Serbest)	

Tablo 4: Cümbüş Sazı “Abdal Düzeni” için (Bozuk Düzen, Kara Düzen) notalar ve ilgili ses perdeleri.

Şekil 1: Akort Cihazları.

ekil 2: Akort Ddg.

Şekil 3: Kapo çeşitleri.

Şekil 4: “Cümbüş Sazı”, “Cümbüş Bağlama” enstrümanı.

Şekil 5: “Cümbüş Sazı”, “Cümbüşü Bağlama” için burgu düzeni.

Şekil 6: “Cümbüş Sazı”, “Cümbüşü Bağlama” için burğu düzeni.

Şekil 7: “Cümbüş Sazı”, “Cümbüşü Bağlama” için burgu düzeni.

Şekil 8: Cümbüş burguları ve tel grupları ile, burgu-tel numarası eşleşimi.

Şekil 9: Vidalı burguların akort amaçlı gevşetilir sıkılması için yönler.

Yazarın Biyografisi:

(Dr. Öğr. Üyesi Mak.Yük.Müh. Emin Taner ELMAS):

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, Makina Yüksek Mühendisi olup 1974 yılı Sivas doğumludur. Kastamonu nüfusuna kayıtlıdır.

Doktora öğrenimini Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Termodinamik Bilim Dalı'nda, Yüksek Lisans - Master öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Bilim Dalı'nda tamamlamış olup , Lisans öğrenimini de Hacettepe Üniversitesi Z.M.F. Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamış ve 1995 yılında fakülteyi derece ile bitirerek makina mühendisi olmuştur. Fakültede ilk 3 sınıfın sonunda birinci olması nedeni ile 4. sınıfta Makina Mühendisleri Odası tarafından karşılıksız burs ile ödüllendirilmiştir. 1991 yılında ise İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olmuştur.

Yedek Subaylık görevini Bosna Hersek'te, Saraybosna'da NATO bünyesinde SFOR Çok Uluslu Barış Gücü'nde İngilizce Tercüman olarak tamamlamış olup, 2 adet NATO Madalyası ile Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Övünç Belgesi (Bosna Hersek) sahibidir.

Üniversitelerdeki akademisyenlik görevlerinin yanısıra, çeşitli endüstriyel kurum, kuruluş ve şirketlerde mühendislik ve yöneticilik yapmış olup; Şantiye Şefi, Proje Yöneticisi, Yönetim Temsilcisi, Kalite Müdürü, Üretim Müdürü, Enerji Müdürü, CSO-CTO, CBDO, Fabrika Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür pozisyonlarında görevler almıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi olup Iğdır Teknik Bilimler MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü (Otomotiv Teknolojisi) – Bölüm Başkanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilimdalı öğretim üyesidir. Akademik ve endüstriyel alanlarda yaklaşık olarak toplamda 30 yıllık mesleki tecrübeye sahiptir.

NASA da dahil olmak üzere ASME, TÜBİTAK ve birçok bilimsel kurum, kuruluş ve üniversite için bilimsel hakemlik ve panelistlik görevleri yapmış ve yapmaktadır.

Çok sayıda uluslararası ve ulusal akademik bilimsel makalesi, kitap ve kitap bölümleri yayınlanmıştır, uluslararası akademik dergilerde editörlük görevleri bulunmaktadır. Yine uluslararası çok sayıda konferansın bilim komitesinde yer almakta ve konferans, kongre bildirimleri yayınlayıp sunumlar gerçekleştirmektedir.

“Makina Mühendisliği, Enerji Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Yüksek Matematik, Evaporasyon, Isı Boruları, Uzay Bilimleri, Otomotiv, Biyomühendislik, Tıp Mühendisliği Uygulamaları, Nöromühendislik, Tıp Tekniği” akademik ve bilimsel çalışma alanları olup; “Isıtma-Havalandırma Klima Uygulamaları, Basınçlı Kaplar, Isı Değiştiriciler, Enerji Verimliliği, Buharlı Kazanlar, Enerji Santralleri, Kojenerasyon, Su Saflaştırma, Su Arıtımı, Endüstriyel Ekipman ve Makinalar, Kaynaklı İmalat, Saç Şekillendirme, Talaşlı İmalat” ise endüstriyel tecrübe alanlarıdır.

2026 yılı itibari ile Scientific Laurels isimli uluslararası platform kuruluş tarafından “Nobel Scientist Award” bilim ödülü ile taltif edilmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS aynı zamanda müzisyen olup, saz (bağlama) icrası sanatçısı ve neyzendir. Cümbüş sazı ve darbuka ile davul da çalmaktadır. Saz-Bağlama çaldığı ve Ney üflediği ses kayıtlarından bazılarının yer aldığı bir YouTube Müzik Kanalı (Emin Taner ELMAS) mevcuttur. Babası Hâkim “Raşit ELMAS” için büyük ozan Aşık Veysel ŞATIROĞLU'nun “Raşit Bey” ismi ile yazdığı şiiri “Raşit Bey Türküsü” olarak bestelemiş, notaya almış ve akademik makale olarak da yayımlayarak kendi müzik kanalında neşretmiştir. Ayrıca babası için kaleme aldığı ve akademik edebiyat dergisinde yayınlanmış “Canım Babam” ve “Geldim Babam” isimli şiirleri yazmıştır, bu şiirlere ait enstrümental müzikler yapmıştır. “Annem Annem Türküsü” isimli enstrümental bir eser bestelemiş ve annesi Avukat Tuna ELMAS'a 11.05.2025 Anneler Gününde hediye etmiştir. “Ney ve Neyzen” isimli bir şiiri de mevcuttur. Arkeolog ve İngilizce Öğretmeni olan kızkardeşi “Esra ELMAS”a yazdığı ve hediye ettiği “Esra Kardeşim” isimli şiiri de bulunmaktadır. “Kazana Düşürdüm Başparemi” isimli türkü karakterli hicivli şiirin yazarıdır. “Saz- Bağlama Akort Sistemi Metodu” ile “Ney ve Neyzen; Ney’de Perdeler, Ses Devreleri, Oktavlar, Yapısı, İcrası, Ney Bakımı ile Temel Musiki Nazariyatı”, Edebiyat ve Musiki Sanat Eserleri Külliyyatım – Hikâye / Anekdod / Deneme / Şiir / Manzume / Nesir / Mizahi; nükteli – hicivli; şiirsel hikâyeler / Güfte / Beste isimli kitapları basılmıştır. Muhtelif makale, kitap, şiir, manzume, nesir, güfte, beste ve repertuar çalışmalarına da devam etmektedir, ayrıca fotoğrafçılık ile ilgilenmektedir.

Referanslar

- ELMAS, Emin Taner. (2025). (Saz -Bağlama Akort Sistemi Metodu) Uzun Sap Bağlama Ailesi - Divan Sazı, Tambura ve Cura için Abdal Düzeni Ses Akordu ile Kısa Sap Bağlama Ailesi – Çöğür Sazı için Ses Akort Düzeni. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 46–72). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15103469>
- ELMAS, Emin Taner. (2025). (Saz - Bağlama Tuning System Method) Long Neck Bağlama Family - For Divan Saz, Tambura and Cura with Abdal Tuning System & Short Neck Bağlama Family – Sound Tuning Scheme for Çöğür Saz. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 91–120). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15191768>
- ELMAS, Emin Taner. (2025). Musical Composed Poetry - A Folk Song Musical Composition named as "Raşit Bey Türküsü", composed from the Poetry "Raşit Bey"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 2, pp. 1–13). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14976001>
- ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poetry "Raşit Bey"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 3, pp. 1–3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11179779>
- Emin Taner ELMAS, Youtube Music Channel <https://www.youtube.com/@emintanerelmas4776>
- Emin Taner ELMAS, Youtube Music Channel, “Raşit Bey” Türküsü, <https://www.youtube.com/watch?v=pValwL9yVbU>
- ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poem "Canım Babam"; in memory of "Raşit Elmas". In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 2, pp. 9–12). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10914425>
- ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poem "Geldim Babam"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 6, pp. 64–67). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14218289>
- ELMAS, Emin Taner. (2025). Saz -Bağlama İcracıları ve Sanatkârlar için "Müzik Repertuarı" Nitelikli bir Türkü ve Şarkı İsimleri Listesi. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 3, pp. 31–82). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15459846>

10. Elmas, Emin Taner, (2025), KİTAP: Saz -Bağlama Akort Sistemi Metodu, GJR Publication, ISBN:978-81-987853-6-7
11. ELMAS, Emin Taner. (2025). Ağrı Dağı Kadar Sevmek (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). Global Journal of Research in Education & Literature, 5(5), 85–93. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17492770>
12. ELMAS, Emin Taner. (2025). Esra Kardeşim. In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 5, Number 3, pp. 118–123). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15785089>
13. Elmas, Emin Taner, (2025), KİTAP: Ney ve Neyzen; Ney'de Perdeler, Ses Devreleri, Oktavlar, Yapısı, İcrası, Ney Bakımı ile Temel Musiki Nazariyatı, GJR Publication, ISBN:978-81-987853-0-5
14. Elmas, Emin Taner, (2026), KİTAP: Edebiyat ve Musiki Sanat Eserleri Külliyyatım – I Hikâye / Anekdot / Deneme / Şiir / Manzume / Nesir / Mizahi; nükte – hicivli; şiirsel hikâyeler / Güfte / Beste, GJR Publication, ISBN: 978-81-987853-7-4